

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
ТОМ 7, НОМЕР 1

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0575-2025-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Миралимова Шахло Мирджамаловна
биология фанлари доктори, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти директор
ўринбосари

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Тошмухамедова Шохиста Собировна
биология фанлари доктори, Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
биология факультети, «биотехнология» кафедраси
профессори

ТАҲ РИРИЙ МАСЛАҲ АТ КЕНГАШИ | EDITORIAL BOARD |

Нарбаева Хуршида Сапарбаевна

биология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Микробиология институти Тупроқ микробиологияси
лабораторияси кичик илмий ходими

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

биология фанлари доктори, профессор Ўзбекистон Республикаси
Фанлари академияси акад. О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё
институти лаборатория мудири.

Кадырова Эльмина Мусрат

доцент, Бакинский государственный университет,
кафедра экологическая химия

Далимова Дилбар Акбаровна

кандидат биологических наук. к.б.н., с.н.с., зав.лаборатории
биологии Центра передовых технологий. Исследования в области
молекулярной генетики, Разработка современных тест-наборов для
клинико-биохимических исследований

Теа Мчедлур

доктор биологических наук,
Телавский государственный университет (Грузия)

Элова Нилюфар Арашовна

м.н.с. Института микробиологии АН РУз.

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббий биология” кафедраси мудири

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Jumaniyazova Nodira Xudayberganovna Umum ta'lim maktablari o'quvchilarida biologiya dasrlarida tayanch kompetensiyalarning rivojlantirishning mzmuni va mohiyati.....	4
2. Исмаилов Вахитхан Алиханович, Ёдгоров Шарофиддин Истматуллаевич, Актамов Бекзод Уктамович, Авазов Шухрат Бахтиёрович, Жумаев Достон Давлат ўғли, Мансуров Азизжон Фарход ўғли, Муҳаммадқулов Нурали Муродалиевич, Хайриддинов Баҳодир Бахтиёр ўғли, Авазов Азизбек Баҳром ўғли Кўчки турғунлигининг статик ва сейсодинамик таҳлили.....	

Umum ta'lim maktablari o'quvchilarida biologiya dasrlarida tayanch kompetensiyalarning rivojlantirishning mzmuni va mohiyati.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15095405>

Jumaniyazova Nodira Xudayberganovna (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada biologiya darslari davomida tayanch kompetensiyalarini takomillashtirib borilishining pedagogik asoslari. Ta'lim jarayonida olimlarning kompetensiya tushunchasiga yangicha qarashlari. Kompetensiyaviy ta'limni joriy etilishidagi asosiy ustunlik jihatlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Kompetensiya, ta'lim, pedagogik yonadashuvlar, biologik savodxonlik, tayanch kompetensiyalar, ko'nikma va malaka, ta'lim texnologiyalari.

Содержание и сущность формирования базовых компетенций на уроках биологии у учащихся средней школы.

Джуманиязова Нодира Худайбергановна (кандидат биологических наук)

Аннотация: В статье представлены педагогические основы совершенствования базовых компетенций на уроках биологии. Новые взгляды ученых на понятие компетентности в образовательном процессе. Выделены основные преимущества внедрения компетентностно-ориентированного образования.

Ключевые слова: Компетентность, образование, педагогические подходы, биологическая грамотность, базовые компетенции, умения и квалификации, образовательные технологии.

Content and essence of formation of basic competencies in biology lessons for secondary school students..

Djumaniyazova Nodira Khudaiberganovna (candidate of biological sciences)

Abstract: The article presents the pedagogical foundations for improving basic competencies in biology lessons. New views of scientists on the concept of competence in the educational process. The main advantages of introducing competence-oriented education are highlighted..

Keywords: Competence, education, pedagogical approaches, biological literacy, basic competencies, skills and qualifications, educational technologies.

Kirish. Jahonda globallashuv jarayonida ta'lim tizimini tubdan iloh qilish barqaror taraqqiyotini asosi sifatida tan olinib, ta'limni rivojlantirish bo'yicha xalqaro tashkilotlar tomonidan 2030 yilgacha ko'rsatilgan yangicha ta'lim konsepsiyasida "ta'lim sifatini tubdan isloh qilish asnosida baholash jarayonining mexanizmlarini takomillashtirish, olingan natijalarni aniqlashga doir metodikalarni ta'lim amaliyotiga joriy etish, o'quvchilarni ijtimoiy – huquqiy va siyosiy jihatidan faol fuqoro sifatida tarbiyalash" dolzarb vazifa etib belgilangan.

Jahonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy-ijtimoiy islohotlar asosida bevosita ta'lim va tarbiya jarayonining sifatini yuksak darajaga olib chiqish, yetuk va raqobatbardoshli kadrlarni rivojlantirish talablari mos tarzda tashkillashtirish, o'quv jarayoniga yangi metodikalarni olib kirish, kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish orqali amalga oshirilishi ilgari surilgan. Ta'lim tizimiga kompetentli yondashuv asosida davlat ta'lim standartlarini keng ko'lamda joriy etish, umumta'lim maktablari o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni rivojlantirish mexanizmlarini bosqichlari va shaffoflik asosida baholash mezonlarini ishlab chiqish, o'qitish jarayonini kompetensiyalar asosida tashkil etishning ilmiy-nazariy hamda metodik asosini rivojlangan mamlakatlar standartlari tahlil qilingan holda takomillashtirish, o'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni rivojlanganlik darajasini nazorat qilish va baholash tizimini ishlab chiqish dolzarb muammolaridan sanaladi.

Ta'limdagi yangicha qarashlar o'quvchidan o'zining ilmiy salohiyatini kengaytirish orqali bilim ko'nikma va malaka hamda kompetensiyalarini hayoti davomida yangilab borish hamda kelgusi hayotida duch keladigan muammolarini yechish jarayonida qo'llay olish usullarini talab etadi. "Inson salohiyati eng faol, eng bunyodkor omil bo'lib, u mamlakatning islohotlar va tub o'zgarishar yo'lidan tinimsiz ilgarilab borishini ta'minlab beradi. Bu omilning kuchi va ta'siri, eng avvalo, yuksak ma'naviyat bilan, jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish darajasi bilan belgilanadi".

O'rta umumta'lim muassasalarining muhim vazifasi o'sib kelayotgan yosh avlodning tizimli ravishda o'z bilimlarini oshirishga tayyorlash jarayonida mustaqil ishlarni aniq reja asosida tashkil etishni nazarda tutadi. Binobarin, o'quvchilarda mustaqil ta'lim olishga, uni uzluksiz boyitishga bo'lgan ehtiyojni rivojlantirishga oid ishlarni to'g'ri loyihalashtirish pedagogning oldida turgan dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Umumta'lim maktablari bilim, ko'nikma va malakalarni o'quvchilarda rivojlantirish tizimini shakllantiribgina qolmasdan balki mustaqil ravishda faoliyat yuritish ko'nikmasi va ularlarning ma'suliyatlarini, ya'ni tayanch kompetensiyalari bo'lgan tashkilotchilik, tashabbuskorlik, yangilikni qidirib topish, mobillik, toleriantlik, yaratuvchanlik kabi yangi sifatlarni rivojlantirish zarur.

Mamlakatimiz ta'lim sferasida olib borilayotgan keng qamrovdagi islohotlar umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan yosh avlodning bilimlari, ko'nikma hamda malakalarini rivojlangan davlatlar talablari asosida takomillashtirish darajasida amalga oshirilmoqda. Bu borada, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga muljallangan Yangi

O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi tugrisida”gi PF-60-son Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 avgustdagi “Kimyo va biologiya yo‘nalishlarida uzluksiz ta‘lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 4805-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limining takomillashtirilgan davlat ta‘lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-son qarorida ta‘lim – tarbiya sohasini zamonaviy talablariga mos ravishda takomillashtirish, o‘qitish sifati va natijadorligini oshirish bo‘yicha aniq maqsadlar belgilangan.

O‘quvchilarda ta‘lim jarayonining uzluksizligi bilan uzviyligi, o‘quvchilarning shaxsi bir qatorda qiziqishlariga ustuvorlik berish provardida ularning psixo-fiziologik yoshliklariga mos tarzda tayanch hamda fanga doir bo‘lgan kompetensiyalarni rivojlantirish muammolarini o‘rganish, dastavval milliy o‘quv dasturlarida kompetensiyaviy mazmunga asoslangan holda ta‘limning mazmunini yanada yangi bosqichga ko‘tarishni taqozo etadi. Kompetensiyaviy yondoshuvga asoslangan ta‘limni joriy etish bugungi kunda yetarli darajada tadqiq qilinmaganligi sababli ta‘lim tizimida ayrim ziddiyatlar, qarama-qarshiliklar va mulohazalarga sabab bo‘ladigan pedagogik muammolarni yuzaga kelishiga sabab bo‘lmoqda.

Ta‘limda jarayonidagi kompetensiyaviy yondoshuv alohida yo‘nalish sifatida XX asrning 60 yillari oxirida paydo bo‘lgan. Kompetensiyaviy yondashuv ta‘lim mazmuni, metodlari va texnologiyalarini ta‘lim jarayoniga yangicha qo‘llanilishiga olib keladi.

Kompetensiyaviy yondashuvning asosiy tushunchasi “Kompetensiya” hisoblanadi. “Kompetensiya” atamasi ilk bor amerikalik psixolog Robert Uayt (Robert W. White) tomonidan 1959 yili muomalaga kiritilgan. O‘zining “Motivatsiya tushunchasiga qayta nazar: kompetensiya konsepsiyasi” deb nomlangan maqolasida ushbu atamani organizmning atrof-muhit bilan samarali muloqotga kirishish qobiliyati sifatida talqin etgan.

Kompetensiya so‘zi lotin tilidagi “competo”, “competentia” so‘zlaridan olingan bo‘lib, erishaman, mos kelaman, loyiq kabi ma‘nolarni anglatadi. Muayyan sohada kompetent shaxs tegishli bilimlar hamda ko‘nikmalarni aks ettirib, bu bilim hamda ko‘nikmalar unga mazkur sohada asosli fikr yuritish va samarali faoliyat yuritishga imkon beradi.

Olib borilgan tahlillardan aniqlandiki, kompetensiya bir qator o‘ziga xos sifatlar bilan tavsiflanadi: muayyan vaziyatlarda namoyon bo‘ladi, shuning uchun namoyon bo‘lmagan kompetensiya yashirin imkoniyat hisoblanadi; faoliyatda o‘zini namoyon qiladi; shaxsga yo‘naltirilganlik shaxsning individual o‘ziga xos xususiyatlarning orqali yuzga chiqadi.

Modernizatsiya qilingan va uzviylashgan davlat ta‘lim standartlari hamda namunaviy o‘quv dasturlari mazmunan yangilanib, tarkibiga bilim, ko‘nikma, malakalardan tashqari tayanch va predmetga doir kompetensiyalar singdirilgan. Kompetensiya – muayan bir o‘quv faniga doir egallangan nazariy bilimlar, amaliy xarakterga ega ko‘nikma va malakalardan foydalanib, o‘zining kundalik hayoti davomida duch kelishi mumkin bo‘lgan amaliy va nazariy muammolarni yechimini topishda qo‘lay olishidir.

“O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi”da “kompetensiya” so‘ziga quyidagicha: “Kompetensiya (lot. competo-erishyapman, munosibman, loyiqman) - muayyan davlat organi (mahalliy o‘z-o‘zini boshqarish organi) yoki mansabdor shaxsning qonun, nizom yoki boshqa hujjat bilan belgilangan vakolatlari, huquq va burchlari doirasi; 2) u yo bu sohadagi bilimlar, tajriba”.

Kompetensiya (lot. competere - layoqatli, munosib bo‘lmoq) shaxsning biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi, sohaga oid bilim, ko‘nikma, malaka, qarashlar majmuasi, shaxsning qadriyati va sifatleri, malakaning namoyon bo‘lishi yoki ta’sir ko‘rsatish qobiliyati hisoblanadi.

Biologik savodxolikni yuqori darajaga ko‘tarish borasida maktabning o‘quvchilari quyidagi keltirilgan malakalarni o‘zlarida rivojlantirishi belgilangan: tirik organizmlarni tanish va aniqlash; tirik organizmlarning oziqni o‘zlashtirishi, nafas olishi, miqdor jihatidan ortish jarayonlarini aniqlashtirish maqsadida feneologik kuzatish; yerni yumshatish, sug‘orish va uning qoidalari, chopiq qilishning mohiyati, ko‘chatlarni chipish orqali ko‘chirib o‘tkazish, mineral o‘g‘itlash usullari; tabiat va jamiyat hayotidagi mavsumiy fotoperiodizmlarni kuzatish hamda natijalarini qayd etib borish; vaqtinchalik preparatlar tayyorlash va ularni mikroskopda ko‘rish; tabiat qo‘yniga uyushtirilgan ekskursiyada o‘z o‘zini boshqarish; darsliklarda berilgan matn va diagrammalar bilan ishlay olish; o‘simlik va hayvonot olamining endemik turlarini parvarish qilish; jismoniy va aqliy mehnatni almashlab turush mohiyatini anglashi, ratsional ravishda ovqatlanish me‘yorlarini buzish oqibatida uning patologiyasini kelib chiqishni bilishi.

B.X.Xodjaevning takidlashicha, kompetensiyalarning konseptual asoslarini metodologik jihatdan ancha murakkablik darajasida ko‘rib chiqish lozimligini aytib o‘tadi: “Kompetensiyalarning tarkibiy tuzilmasi quyidagilarni o‘z ichiga qamrab oladi:

- umumiy tadrijiylikka ega kompetensiyalarning turlari;
- kompetensiyalar o‘z tasdig‘ini topadigan voqelikning real ob‘ektlari maydoni;
- kompetensiyalar ijtimoiy va amaliy jihatidan zaruriyati va ahamiyati;
- ob‘ektga bo‘lgan munosabatlariga qarab o‘quvchilar tomonidan kompetensiya mazmun-mohiyati bilan shaxsiy ahamiyati anglangan bo‘lishi;
- mavjud real bo‘lgan ob‘ektlarga mos bo‘lgan ma’lumotlar o‘zlashtirilishi;
- o‘quvchining ma’lum kompetensiya turiga oid minimal zaruriy va hayotiy faoliyat tajribasi.

Kompetensiyaviy ta’limning mamlakatimizda joriy etilishi o‘quvchilarni o‘zlashtirgan bilimlarini asta sekin ko‘nikmalarga aylanishi, ko‘nikmalarni malakalarga, natijada esa kompetensiyalar shakllanishiga olib keladi. Bu esa o‘z navbatida shakllangan kompetensiyalarni o‘quvchilarda rivojlantirilishi bevosita ularning kompetentligini rivojlanishiga asos bo‘ladi. Kelajakda esa o‘quvchilar ulardan ozining kundalik hayotida qo‘llash layoqatining vujudga kelishi muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

O‘quvchilarda rivojlantiriladigan tayanch kompetensiyalarning barcha turlari: kommunikativ kompetensiyasi, axborot bilan ishlash kompetensiyasi, o‘z-o‘zini

rivojlantirish kompetensiyasi, ijtimoiy fuqarolik kompetensiyasi, milliy va umummadaniy kompetensiya, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi biologiya o'qitilishining barcha shakllarida (dars, darsdan va sinfdan tashqari ishlarda, ekskursiya hamda uyga vazifa) rivojlantiriladi. Ushbu kompetensiyalarning bevosita dars davomida rivojlantiriladigan turlariga turlariga kommunikativ kompetensiyasi, axborot bilan ishlash kompetensiyasi, o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasilari, darsdan va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda esa kommunikativ kompetensiyasi, o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi, ijtimoiy fuqarolik kompetensiyasi, milliy va umummadaniy kompetensiya, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasilari rivojlantiriladi. Lekin har bir tayanch kompetensiyalarning o'quvchilarda rivojlantirishi umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan fanlar mazmuni va xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ustuvorlik darajasi aniqlanishi maqsadga muvofiq sanaladi. Xususan, kommunikativ kompetensiyasi, axborot bilan ishlash kompetensiyasi, o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi, ayniqsa matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi aniq va tabiiy fanlar tizimi shu jumladan biologiya o'quv fanlarini o'qitish jarayonida rivojlantiriladi, kommunikativ kompetensiyasi, axborot bilan ishlash kompetensiyasi, o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi, ijtimoiy fuqarolik kompetensiyasi, milliy va umummadaniy kompetensiya gumanitar fanlar xususan tarix, milliy istiqlol g'oyasi va boshqa fanlar o'qitilishi, tillarga ixtioslashgan fanlarda boshqacha masalan, kommunikativ kompetensiyasi, axborot bilan ishlash kompetensiyasi, o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi birlamchi darajada, ijtimoiy fuqarolik kompetensiyasi, milliy va umummadaniy kompetensiya, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyalari esa keyingi darajalarda rivojlantiriladi. Bu esa o'quvchilarda tayanch kompetentligini fan xususiyatlariga qarab birlamchi va ikkilamchi darajalarda rivojlanish xarakteriga ega ekanligini muhim sanaladi.

Shuningdek, o'quvchilarning yosh xususiyatiga qarab kompetensiyalarni shakllantirish lozim. Misol sifatida olib qaraydigan bo'lsak, 7-8-sinflarda dars, darsdan va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda turli tadbirlar, biologik kechalar, fan to'garaklari, tirik tabiat burchagida olib boriladigan tajribalarda, obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarida qolaversa uyga vazifalarda ham rivojlantirish maqsadga muvofiq sanaldi. Yuqori sinflarda esa asosan dars va darsdan va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda rivojlantirish nararda turiladi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, tayanch kompetensiyalar fanga oid kompetensiyalardan ajratib shakllantirish uni rivojlantirish mumkin emas.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning barkamol va raqobatbardosh qilib tarbiyalashda tayanch kompetensiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Fanga oid kompetensiyalar esa o'quvchilarning muayyan fan asoslarini mukammal o'rganishlariga zamin tayyorlaydi. Mazkur kompetensiyalar bir-biri bilan uzviy aloqador bo'lib

o‘zaro bog‘liq holda rivojlantiriladi. O‘tkazilgan tadqiqot moboynida biologiyaga oid bo‘lgan kompetensiyalar o‘z tuzilish tarkibiga *ilmiy bilish* (biologik ob’ektlarni tanib olish, biologik hodisa va jarayonlar mazmunini to‘liq tushunish va izohlay olish), *amaliyot* (feneologik kuzatish, tajribalar qo‘yish, xulosalar chiqarish) *ekologik madaniyatni rivojlantirishga* oid strukturaviy va funksional tarkibiy qismlar kompleksidan iborat ekanligi aniqlashtirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni. // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – T. - 2017. -№ 6. 70-modda
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning tapaqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” Farmoni.
3. O‘zbekiston milliy ensklopediyasi. 3-jild. – T.: “O‘zbekiston milliy ensklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti.
4. White, R.W. Motivatsion reconsidered: The concept of competence / R.W.White // Psychological review. -1959. -№ 66.
5. Jumaniyazova N.X. O‘qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish va biologiya darslarida tayanch kompetensiyalarni shakillantirish // Toshkent davlat pedagogika universiteti” Ilmiy axborotlar”Ilmiy-nazariy jurnali.2022 yil.№ 1-son. ISSN2181-9580.-
- 6 Safarova R.G‘. Pedagogika ensklopediyasi. O‘zbekiston milliy ensklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2015 y

ISSN 2181-0575

Doi Journal 10.26739/2181-0575

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 7, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000